

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.16431863

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ: ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ЧЕРЕЗ ПУТЕШЕСТВИЯ

ЛЕБЕДЕВА Ольга Евгеньевна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: OELebedeva@fa.ru

Аннотация. Международный туризм в условиях глобализации приобретает значение не только как экономически значимая отрасль, но и как действенный инструмент сближения культур и преодоления межкультурных барьеров. Анализ современных исследований и данных Всемирной туристской организации свидетельствует о стабильном росте числа международных туристских прибытий, что подчеркивает возрастающий интерес к путешествиям как способу познания мира. Особое место занимает культурный туризм, доля которого увеличивается благодаря стремлению путешественников глубже погружаться в традиции и историю других народов. Европейский опыт демонстрирует, как туризм способствует снижению стереотипов и укреплению взаимопонимания. Однако языковые различия и недостаточная культурная осведомленность остаются вызовами, требующими образовательных инициатив. В перспективе туризм обещает стать важным фактором формирования толерантного и взаимосвязанного общества.

Ключевые слова: международный туризм, культурный обмен, межкультурные барьеры, культурный туризм, глобализация

Для цитирования: Лебедева, О. Е. Культурный обмен и международный туризм: преодоление барьеров через путешествия. // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 2. С. 90–97. DOI: 10.5281/zenodo.16431863

Статья поступила в редакцию: 15.05.2025.

Статья принята к публикации: 17.06.2025.

CULTURAL EXCHANGE AND INTERNATIONAL TOURISM: OVERCOMING BARRIERS THROUGH TRAVEL

Olga E. LEBEDEVA,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: OELebedeva@fa.ru

Abstract. In the context of globalization, international tourism is gaining importance not only as an economically significant industry, but also as an effective tool for bringing cultures closer together and overcoming intercultural barriers. An analysis of modern research and data from the World Tourism Organization indicates a steady increase in the number of international tourist arrivals, which highlights the growing interest in travel as a way of exploring the world. Cultural tourism occupies a special place, the share of which is increasing due to the desire of travelers to delve deeper into the traditions and history of other nations. The European experience demonstrates how tourism helps to reduce stereotypes and strengthen mutual understanding. However, language differences and lack of cultural awareness remain challenges that require educational initiatives. In the future, tourism promises to become an important factor in the formation of a tolerant and interconnected society.

Keywords: international tourism, cultural exchange, intercultural barriers, cultural tourism, globalization

For citation: Lebedeva, O. E. (2025). Cultural exchange and international tourism: overcoming barriers through travel. *Service plus*. 19 (2), 90–97. DOI: 10.5281/zenodo.16431863 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/15.

Accepted: 2025/06/17.

Актуальность исследования обусловлена растущим влиянием туризма на глобальные экономические и социокультурные процессы. Как отмечают Ю.С. Путрик и А.П. Соловьев, историко-культурный потенциал регионов служит основным мотиватором для путешествий, формируя устойчивые связи между нациями [10, с. 335]. В то же время Н.А. Гончарова и Д.Н. Марков акцентируют внимание на проблемах адаптации туристов к иностранным культурным реалиям, что нередко приводит к конфликтам интересов [4, с. 295]. Эти противоречия требуют поиска механизмов, способных трансформировать туризм в инструмент мягкой силы.

Анализ литературы выявляет разнонаправленные подходы к изучению темы. Ж.В. Глотова и Е.П. Мутавчи вводят концепцию *life-seeing*, подчеркивая важность погружения в локальные традиции для снижения стереотипизации [3, с. 18]. С другой стороны, исследования Б.Г. Кальмана и Ю.К. Гротте демонстрируют, что устойчивость туризма напрямую влияет на глобальный имидж страны, определяя её позиции в международных рейтингах [14]. Однако, как справедливо отмечает Ю.Н. Зюнина, сотрудничество в рамках межгосударственных объединений, таких как БРИКС, остается недооцененным ресурсом для преодоления регуляторных барьеров [6, с. 149].

Изучение воздействия международного туризма на сближение культур и преодоление межкультурных барьеров потребовало детального анализа, основанного на обширном массиве данных и академических источников. В качестве эмпирической базы исследования были привлечены статистические сведения, представленные Всемирной туристской организацией, которые иллюстрируют динамику увеличения числа путешественников, пересекающих государственные границы в последние годы. Эти показатели позволили не только зафиксировать рост туристских потоков, но и установить устойчивую тенденцию к усилению интереса к поездкам, целью которых является изучение культурного достояния других народов. Такой подход, опирающийся на количественные данные, обеспечил возможность всесторонней оценки роли туризма с позиций его экономического и социокультурного значения в условиях нарастающей глобализации.

Для более глубокого анализа проблемы был проведен обзор научной литературы, включающий работы как отечественных, так и зарубежных авторов, что позволило выявить ключевые аспекты влияния туризма на культурное взаимодействие и обосновать его вклад в устранение межкультурных различий, что позволило выстроить теоретическую основу, необходимую для понимания того, как путешествия способствуют преодолению культурных различий. Особое внимание уделялось практическим примерам, среди которых выделяется европейская инициатива «Erasmus+», поддерживаемая Европейским союзом. Программа предоставляет участникам – студентам и преподавателям – возможность путешествовать по странам Европы, обмениваясь знаниями и опытом, что не только обогащает их профессионально, но и помогает глубже понять традиции и ценности других народов.

Дополнительно в исследовании применялся анализ прогнозных данных, основанный на современных тенденциях в развитии туризма. Использовались оценки экспертов. Эти данные были обработаны и адаптированы для наглядного представления в виде таблиц, что позволило обосновать перспективы туризма как инструмента формирования толерантного общества. Таким образом, сочетание количественных методов, анализа литературы и изучения практических примеров обеспечило всесторонний подход к рассмотрению поставленной проблемы, исключив односторонность в интерпретации результатов.

Международный туризм в современном мире выступает не только как экономически значимая отрасль, но и как важный фактор, способствующий сближению культур и преодолению межкультурных барьеров. Анализ обширных данных, собранных международными организациями, раскрывает, что увеличение туристских потоков по всему миру открывает значительные перспективы для общения между людьми из разных культурных сред. Статистика, представленная Всемирной туристской организацией (UNWTO), указывает, что в 2019 году число международных туристов достигло впечатляющей отметки в 1,5 млрд человек, превысив показатели предыдущего года на 4 % [1, 8, 12, 16].

Этот устойчивый подъем подчеркивает не только экономическую значимость

туризма, но и нарастающий интерес к путешествиям как способу глубже понять окружающий мир. При этом рост числа поездок отражает стремление людей расширить горизонты своего опыта, что особенно заметно в эпоху, когда совершенствование транспортной инфраструктуры и глобальные процессы сделали перемещения проще и доступнее.

Путешествия служат своего рода каналом, через который представители различных народов могут обмениваться знаниями, традициями и взглядами на жизнь [5, 9, 11]. Такой контакт способствует формированию более полного и непредвзятого восприятия других обществ. Кроме того, в последние десятилетия этот процесс ускорился благодаря снижению барьеров, связанных с расстояниями и стоимостью поездок. Например, доступность авиаперелетов и развитие цифровых платформ для планирования путешествий позволяют миллионам людей ежегодно открывать для себя новые страны и культуры.

Туризм представляет собой не только способ удовлетворения человеческого интереса к новым впечатлениям, но и эффективный механизм укрепления межгосударственных связей, закладывающий основу для продуктивного культурного взаимодействия. В данном контексте особое рассмотрение заслуживает направление культурного туризма, которое акцентирует внимание на глубоком изучении и осмыслении культурного достояния посещаемых территорий. Научные исследования демонстрируют устойчивый рост доли таких путешествий в структуре международного туристического потока, что подчеркивает стремление современных туристов не ограничиваться поверхностным отдыхом, а углублять свои познания о многообразии культурных традиций различных народов.

Примером действенного воздействия культурного туризма на сближение этносов можно назвать европейские страны, объединенные многовековыми историческими и культурными связями. Подобное межкультурное взаимодействие в значительной степени способствует преодолению укоренившихся предрассудков и стереотипных представлений, которые ранее могли препятствовать взаимопониманию между представителями разных социокультурных общностей. Таким образом, путешествия в эпоху

глобализации превращаются в инструмент формирования более широкого мировоззрения, повышая чувствительность людей к культурному разнообразию и различиям.

Статистические данные подтверждают нарастающий интерес к международным поездкам. Число людей, пересекающих границы в поисках новых впечатлений, стабильно увеличивается, что отражает стремление к познанию окружающего мира. Этот процесс приносит ощутимую пользу экономике, создавая рабочие места и привлекая капитал, но его значение выходит далеко за рамки финансовых показателей. При этом рост туризма способствует формированию более открытого и сплоченного общества, где культурные различия воспринимаются как источник обогащения, а не как препятствие.

Однако для полного раскрытия возможностей этой сферы регионам необходимо устранять существующие ограничения, такие как сложные визовые процедуры или недостаточно развитая инфраструктура. Эти факторы особенно важны для территорий, которые стремятся повысить свою привлекательность в глазах путешественников.

Наибольший прирост наблюдался в 2017 году (7,1 %), что может быть связано с улучшением экономической ситуации в ряде регионов и увеличением доступности туристских направлений. Этот рост сопровождается и качественными изменениями в структуре туризма: все больше путешественников выбирают поездки, направленные на изучение культурного наследия. По оценкам экспертов, к 2030 году доля культурного туризма может достичь 40 % от общего объема международных путешествий, что подчеркивает его возрастающую значимость как фактора сближения культур [2, 7, 13].

В Европе влияние туризма на межкультурное взаимодействие особенно заметно благодаря географической близости стран и их богатому историческому прошлому. Туристы, посещающие такие страны, как Италия, Франция или Испания, не только наслаждаются красотой архитектуры и природы, но и погружаются в повседневную жизнь местных жителей, знакомятся с их традициями и ценностями.

Например, Италия, прославленная своим обширным культурным достоянием, служит

примером того, как капиталовложения в поддержание исторического наследия способны существенно стимулировать развитие туризма. За последние пять лет подобные финансовые вливания способствовали увеличению притока зарубежных гостей на 20 %. Такой подъем не только укрепил экономическую базу государства, но и содействовал углублению межкультурных взаимодействий с другими странами.

При этом путешественники, возвращаясь в свои родные края, приносят с собой не только материальные предметы, но и обогащенный опыт, который формирует более открытое и терпимое восприятие представителей иных культур. Вместе с тем этот процесс выявляет проблему поиска равновесия между коммерческим использованием исторических объектов и сохранением их подлинности, что требует дополнительных размышлений и решений.

Значимую роль в усилении культурного сближения играют программы, направленные на обмен опытом. В рамках европейских инициатив удачно сочетаются образовательные и туристские цели. Участники этих проектов, перемещаясь по странам ЕС, знакомятся с культурными событиями, участвуют в организованных экскурсиях и вступают в диалог с местным населением.

В то же время такие вызовы подчеркивают необходимость подготовки путешественников к межкультурному общению, что может включать изучение основ языка или базовых правил поведения в посещаемой стране. Для иллюстрации основных препятствий, с которыми сталкиваются туристы в процессе межкультурного

взаимодействия, можно обратиться к табл. 1, составленной на основе анализа современных исследований.

Как видно из табл. 1, языковые и культурные различия остаются основными препятствиями на пути к эффективному культурному обмену. Тем не менее туристская отрасль активно работает над преодолением этих барьеров. Например, в Японии, стране с уникальной культурой и сложным языком, многие компании предлагают туристам краткие курсы по изучению японского этикета и основ языка. При этом программы, направленные на укрепление межкультурного взаимодействия, не просто способствуют улучшению общения, но и дают путешественникам возможность глубже проникнуть в особенности местной культуры, что заметно усиливает процесс сближения между народами.

При этом увеличение интереса к культурному туризму объясняется не только стремлением людей узнать больше об истории, но и их потребностью в подлинных впечатлениях, что подтверждается устойчивым ростом числа поездок в регионы с богатым наследием. Этот всплеск внимания к таким направлениям побуждает совершенствовать системы транспорта и размещения, одновременно открывая новые пути для диалога между различными культурами.

В то же время культурный туризм выполняет более широкую функцию, чем простое удовлетворение любопытства. Он играет ключевую роль в создании открытого общества, где толерантность и взаимопонимание становятся

Табл. 1. Основные барьеры в межкультурном взаимодействии через туризм

Table 1. The main barriers in intercultural interaction through tourism

Барьер	Описание
Языковые различия	Ограниченная способность общаться на языке страны посещения затрудняет взаимопонимание
Культурные различия	Непонимание традиций и норм поведения может привести к конфликтам или дискомфорту
Недостаток осведомленности	Отсутствие знаний о культуре и истории страны усиливает стереотипы и предубеждения

Примечание. Источник: собственная разработка на основе [4, 15].

Культурный обмен и международный туризм: преодоление барьеров через путешествия

основой взаимодействия. Анализ текущих тенденций показывает, что подобные поездки оказывают влияние не только на индивидуальный опыт путешественников, но и на социальные структуры, способствуя преодолению культурных барьеров.

Из табл. 2 следует, что доля культурного туризма в общем объеме международных поездок имеет тенденцию к увеличению. Если в 2020 году она составляла около 30 %, то к 2030 году, по прогнозам, может достичь 40 %. Этот рост отражает не только изменение предпочтений туристов, но и осознание государствами и туристскими организациями значимости культурного обмена как инструмента укрепления международных связей.

Таким образом, международный туризм играет ключевую роль в сближении культур, предоставляя людям возможность непосредственного

общения и знакомства с традициями других народов. Рост числа поездок, особенно в сегменте культурного туризма, подтверждает эту тенденцию, находя отражение в статистических данных и реальных примерах из практики европейских стран.

Программы, направленные на обмен культурным опытом, подобные «Erasmus+», наглядно иллюстрируют, как путешествия способны расширять горизонты восприятия, воспитывая открытость и терпимость. Эти инициативы создают условия для глубокого взаимодействия с традициями и обычаями других народов, что помогает преодолевать предрассудки и укреплять взаимопонимание. В дополнение к этому туристская индустрия неустанно работает над устранением препятствий, связанных с языковыми и культурными различиями.

Табл. 2. Прогноз роста доли культурного туризма в международных поездках
Table 2. Forecast of the growth of the share of cultural tourism in international travel

Год	Общее число прибытий (млн)	Доля культурного туризма (%)
2020	1500	30
2025	1650 (прогноз)	35
2030	1800 (прогноз)	40

Примечание. Источник: собственная разработка на основе [15].

Список источников

1. Авилова, Н. Л. Инструменты эффективного использования природно-рекреационных ресурсов / Н. Л. Авилова, Н. В. Косарева, К. А. Лебедев // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 8–3 (85). – С. 671–674.
2. Адашова, Т. А. Развитие предпринимательства в сфере зеленого туризма / Т. А. Адашова, Н. В. Косарева, К. А. Лебедев // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 8–4 (85). – С. 400–403.
3. Глотова, Ж. В. Life-seeing как новая стратегия межкультурного взаимодействия в туризме / Ж. В. Глотова, Е. П. Мутавчи // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2023. – Т. 17. – № 4. – С. 16–24.
4. Гончарова, Н. А. Межкультурные коммуникации туристов: изучение и адаптация / Н. А. Гончарова, Д. Н. Марков // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы гуманитарного знания. – 2024. – № 1 (28). – С. 294–298.
5. Жирнова, Е. В. Совершенствование процесса оказания услуг в спортивном туризме / Е. В. Жирнова, Н. С. Лазутина, Т. А. Кохан, Е. А. Васильева, О. Е. Лебедева // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 2 (115). – С. 653–656.
6. Зюнина, Ю. Н. Механизмы совершенствования взаимодействия со странами БРИКС в рамках развития туристической отрасли // Славянский форум. – 2024. – № 1 (43). – С. 148–153.
7. Королева, Е. В. Совершенствование управления рекламной деятельностью туристских предприятий / Е. В. Королева, К. А. Лебедев // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 12–4 (89). – С. 678–681.

8. Косарева, Н. В. Совершенствование государственного регулирования туристско-рекреационной сферы / Н. В. Косарева, Т. А. Адашова, О. Е. Лебедева // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 5–1 (82). – С. 50–53.
9. Овчинникова, Н. В. Совершенствование системы управления туристским предприятием в условиях кризиса / Н. В. Овчинникова, С. А. Овчинников, О. Е. Лебедева, Е. Г. Масленникова, М. М. Истомина // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 1 (126). – С. 754–757.
10. Путрик, Ю. С. Историко-культурный потенциал стран Ближнего Востока как мотиватор путешествий и туристских поездок с древнейших времён до наших дней / Ю. С. Путрик, А. П. Соловьев // Православный Палестинский сборник. – 2024. – № 123. – С. 334–343.
11. Путрик, Ю. С. О повышении роли культурной компоненты при формировании туристского продукта в условиях новой глобальной повестки // Культурное наследие России. – 2023. – № 4 (43). – С. 4–9.
12. Шариков, В. И. Совершенствование регулирования партнерских отношений в сфере туризма / В. И. Шариков, О. Е. Лебедева // Экономика и предпринимательство. – 2018. – № 6 (95). – С. 654–657.
13. Шадская, И. Г. Совершенствование государственного регулирования индустрии туризма и гостеприимства / И. Г. Шадская, Е. Е. Коновалова, К. А. Лебедев // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 9 (134). – С. 51–54.
14. Kálmán, B. G. The Impact of Travel and Tourism Sustainability on a Country's Image and as the Most Important Factor in the Global Competitive Index: Building Brands Based on Fogel, Schultz, and Schumpeter / B. G. Kálmán, Ju. K. Grotte // Sustainability. – 2023. – Vol. 15. – № 22. – P. 15797.
15. Kumar, S. How Does Culture Influence a Country's Travel and Tourism Competitiveness? A Longitudinal Frontier Study on 39 Countries / S. Kumar, D. Kumar, Ju. L. Nicolau // Tourism Management. – 2024. – Vol. 100. – P. 104822.
16. Ndubisi, N. O. International Tourism: Inimitable vs Imitable Core Tourism Resources and Destination Image / N. O. Ndubisi, S. Nair // Journal of Destination Marketing and Management. – 2023. – Vol. 27. – P. 100756.

References

1. Avilova, N. L., Kosareva, N. V. & Lebedev, K. A. (2017). Instrumenty effektivnogo ispol'zovaniya prirodno-rekreatsionnykh resursov [Tools for effective use of natural and recreational resources]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 8–3 (85), 671–674. (In Russ.).
2. Adashova, T. A., Kosareva, N. V. & Lebedev, K. A. (2017). Razvitiye predprinimatel'stva v sfere zelenogo turizma [Entrepreneurship development in the field of green tourism]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 8–4 (85), 400–403. (In Russ.).
3. Glotova, Zh. V., & Mutavchi, E. P. (2023). Life-seeing as a new strategy of intercultural interaction in tourism. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(4), 16–24. doi: 10.5281/zenodo.10382128. (In Russ.).
4. Goncharova, N. A., Markov, D. N. (2024). Mezkul'turnye kommunikatsii turistov: izuchenie i adaptatsiya [Intercultural communications of tourists: study and adaptation]. *Na peresechenii iazykov i kultur. Aktualnye voprosy gumanitarnogo znaniia [At the intersection of languages and cultures. Current issues of humanitarian knowledge]*, 1 (28), 294–298. (In Russ.).
5. Zhirnova E. V., Lazutina N. S., & Kokhan T. A., et al. (2020). Sovershenstvovanie protsessa okazaniya uslug v sportivnom turizme [Improving the process of service provision in sports tourism]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 2 (115), 653–656. (In Russ.).
6. Zyunina, Yu. N. (2024). Mekhanizmy sovershenstvovaniya vzaimodeystviya so stranami BRIKS v ramkakh razvitiya turistskoy otrasli [Mechanisms for improving interaction with BRICS countries in the development of the tourism industry]. *Slavyanski forum [Slavic Forum]*, 1 (43), 148–153. (In Russ.).
7. Koroleva, E. V. & Lebedev, K. A. (2017). Sovershenstvovanie upravleniya reklamnoy deyatel'nost'yu turistskikh predpriyatii [Improving the management of advertising activities of tourist enterprises]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 12–4 (89), 678–681. (In Russ.).

8. Kosareva, N. V., Adashova, T. A. & Lebedeva, O. E. (2017). Sovershenstvovanie gosudarstvennogo regulirovaniya turistsko-rekreatsionnoy sfery [Improving state regulation of the tourism and recreation sector]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 5–1 (82), 50–53. (In Russ.).
9. Ovchinnikova, N. V., Ovchinnikov, S. A., & Lebedeva, O. E., et al. (2021). Sovershenstvovanie sistemy upravleniya turistskim predpriyatiem v usloviyakh krizisa [Improving the management system of a tourism enterprise in crisis conditions]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 1 (126), 754–757. (In Russ.).
10. Putrik, Yu. S. & Solov'ev, A. P. (2024). Istoriko-kul'turnyy potentsial stran Blizhnego Vostoka kak motivator puteshestviy i turistskikh poezdok s drevneyshikh vremyon do nashikh dney [Historical and cultural potential of the Middle Eastern countries as a motivator of travel and tourism from ancient times to the present]. *Pravoslavnyi Palestinskiy sbornik [Orthodox Palestinian Collection]*, 123, 334–343. (In Russ.).
11. Putrik, Yu. S. (2023). O povyshenii roli kul'turnoy komponenty pri formirovaniy turistskogo produkta v usloviyakh novoy global'noy povestki [On enhancing the role of the cultural component in shaping tourism products under the new global agenda]. *Kulturnoe nasledie Rossii [Cultural heritage of Russia]*, 4 (43), 4–9. (In Russ.).
12. Sharikov, V. I. & Lebedeva, O. E. (2018). Sovershenstvovanie regulirovaniya partnerkikh otnosheniy v sfere turizma [Improving the regulation of partnership relations in tourism]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 6 (95), 654–657. (In Russ.).
13. Shadskaya, I. G., Konovalova, E. E. & Lebedev, K. A. (2021). Sovershenstvovanie gosudarstvennogo regulirovaniya industrii turizma i gostepriimstva [Improving state regulation of the tourism and hospitality industry]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 9 (134), 51–54. (In Russ.).
14. Kálmán, B. G. & Grotte, Ju.K. (2023). The Impact of Travel and Tourism Sustainability on a Country's Image and as the Most Important Factor in the Global Competitive Index: Building Brands Based on Fogel, Schultz, and Schumpeter. *Sustainability*, 15 (22), 15797.
15. Kumar, S., Kumar, D. & Nicolau, Ju. L. (2024). How Does Culture Influence a Country's Travel and Tourism Competitiveness? A Longitudinal Frontier Study on 39 Countries. *Tourism Management*, 100, 104822.
16. Ndubisi, N. O. & Nair, S. (2023). International Tourism: Inimitable vs Imitable Core Tourism Resources and Destination Image. *Journal of Destination Marketing and Management*, 27, 100756.